

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) frente a la Salud Colectiva

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral,
Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyseloi@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

ORCID: 0009000464285516

Fecha de publicación: 22 diciembre de 2025

RESUMEN

Este artículo analiza críticamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) y su normativa vinculada al derecho a la salud, desde la visión de la Salud Colectiva. Mediante un trabajo socio-crítico, decolonial, participativo y situado, se examinan las tensiones entre el modelo Estado Nación, caracterizado por una lógica jerárquica y colonial, y el Estado Comunal, que propone una nueva geometría del poder basada en la participación popular activa y protagónica. El estudio se fundamenta en la revisión documental de títulos y artículos constitucionales, complementada con procesos de reflexión colectiva en la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, mediante prácticas decoloniales de interculturalidad crítica y altersófica. Los resultados muestran que, aunque la C RBV reconoce principios de democracia, justicia social y soberanía popular, en la práctica mantiene estructuras coloniales que fragmentan los derechos humanos, centralizan la garantía en la institucionalidad estatal y limitan la autonomía comunitaria. Se concluye que esta incoherencia normativa obstaculiza la materialización plena del derecho a la salud, reafirmando la necesidad de decolonizar la Carta Magna, fortalecer la institucionalidad comunal y resignificar los códigos normativos desde la praxis popular. El artículo aporta claves para comprender las contradicciones del caso venezolano y ofrece elementos para pensar la Salud Colectiva en otros contextos latinoamericanos atravesados por la colonialidad.

Palabras clave: Salud Colectiva; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Estado Nación; Estado Comunal; Colonialidad; Participación Popular; Derecho a la Salud; Venezuela.

INTRODUCCIÓN

El ordenamiento jurídico, por el cual se rige la estructura y el funcionamiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Venezuela, posee un marco jurídico internacional y otro nacional, que históricamente ha sido representado en estratos y niveles mediante la pirámide de Kelsen, estableciendo una estructura vertical entre las normas jurídicas tal como lo entendía el filósofo y jurista austriaco Hans Kelsen desde la doctrina positivista moderna colonial, fundamentado en la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior en jerarquía. Esto comprende al derecho como algo estático y separa a sus normas jurídicas de su realidad contextual, de los procesos sociales vivos, invisibilizando las relaciones de recursividad que atraviesan las diferentes dimensiones del tejido social.

Desde la mirada de la Salud Colectiva, proponemos una lectura distinta del ordenamiento jurídico, no de manera verticalizada sino multi-direccional, entendiéndolo como un sistema o una configuración normativa compleja y multidimensional, donde las normas interactúan de manera recursiva en todas las dimensiones sociales de la matriz social. Considerando los aportes realizados por Alain Badiou (1988) y por Jaime Breilh (2023), planteamos que las relaciones recursivas son determinadas socialmente por dos procesos: el proceso de subsunción donde el ordenamiento fundamental (general) subsume al legal (particular) y este al sub-legal (singular), y el proceso de autonomía relativa que da cuenta de que los sujetos desde su singularidad, con su capacidad de agencia, pueden llegar a transformar el orden jurídico normado, instituido o legalizado, para que la normativa jurídica sea acorde con la realidad contextual, compleja, multidimensional.

En este contexto, dentro del ordenamiento jurídico Nacional existen un conjunto de normas que regulan el funcionamiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y que legitiman la participación popular organizada, a través de los Sistemas de Agregación comunal (SAC). Ésta normativa jurídica constituye la base legal para que las instituciones de salud en conjunto con el Poder Popular puedan responder dialécticamente a las necesidades y aspiraciones de salud de la población y puedan garantizar nuestro derecho a la protección de la salud de manera universal, integral, justa, solidaria, integrada, gratuita, accesible.

En este sentido, en todas las dimensiones de la matriz social (General, Particular y Singular) debería existir la institucionalidad del Poder Popular que propositivamente reivindique el cumplimiento efectivo de las funciones al SPNS en todas sus redes, apelando y respaldándose de la normativa jurídica vigente y que, además, lo fiscalice. Por ello, el gobierno bolivariano venezolano, en sus inicios, creó e impulsó

el desarrollo de los SAC como instancias de participación y organización popular bajo un sistema agregativo (Bellino, 2018) constituido por el Consejo comunal como instancia articuladora de los movimientos sociales, la Comuna que articula varios consejos comunales, la Ciudad comunal compuesta y articulando varias comunas, la Federación comunal articulando dos o más ciudades de un Distrito Motor de Desarrollo y Confederación comunal que articula a las federaciones de un Eje Territorial de Desarrollo (Ley Orgánica de las Comunas, 2010).

Los SAC en las dimensiones particular y general no han logrado aún conformar su institucionalidad o instancias de participación. Hasta la fecha, existen constituidas y registradas en Venezuela 3 mil 640 Comunas, así como 49 mil 178 Consejos comunales y 309 Ciudades comunales. 13 millones 561 mil habitantes se encuentran vinculados a las Ciudades comunales, lo que equivale a un tercio de la población nacional (MinComunasNE, 2022). Dentro de las Comunas constituidas se encuentra la nuestra, la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, ubicada en Juan Griego del municipio TnC. Gaspar Marcano de la Isla de Margarita del estado Nueva Esparta, que fue fundada el 13 de julio de 2015 (Sol de Margarita, 2015).

Nuestra Comuna, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Comunas (2010), constituye la instancia local que organiza el Poder Popular de nuestro espacio territorial, es la que debe decidir en conjunto, con la participación popular activa y protagónica, democrática y simétrica, las normativas que regulan la vida social y comunitaria, el orden público establecido, las normas de convivencia y la garantía y defensa de los derechos. Asimismo, se encuentra conformada por 7 Consejos comunales, que son: Francisco Adrián Norte, Urbanización Francisco Adrián, Bahía Bolivariana, 8 de agosto, Culo e mono, La Galera y Guiri Guire Central. Según su Carta fundacional, agrupa un total de 1823 familias y 5191 personas. Estos consejos comunales se estructuran según lo establecido en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009).

Junto a la institucionalidad del Poder popular existen en nuestro territorio comunal las instituciones de salud que representan a la Red de Atención Comunal (RAC) del Sistema Público Nacional de Salud, que son: 2 Consultorios populares (CP): el Consultorio Popular Tipo 3 “Guiri-Guire” y el Consultorio Popular Tipo 2 “La Galera”, ambos pertenecen al Área de Salud Integral Comunitaria N° 6 (ASIC 6), que, en teoría, deben establecer una relación dinámica recursiva que tribute a garantizar el derecho a la salud, basada en la participación activa y protagónica popular y la institucionalidad de salud con una función obediencial al mandato popular.

Sin embargo, a pesar del avance alcanzado por el Poder popular en cuanto a su estructuración, en nuestra realidad concreta, contemplamos que nuestras prácticas participativas populares para la

garantía del derecho a la salud aún son débiles, pasivas, tuteladas y, en el mejor de los casos, asistencialistas o colaborativas, no materializándose una participación autónoma en los asuntos de salud de interés comunal (Pedraja, 2025). Es por ello que durante nuestro contemplar comunal hemos sentido la necesidad de escarbar en la normativa jurídica vigente, en busca de elementos que pudiesen aportar información valiosa a la hora de explicar ese comportamiento participativo comunal.

El propósito de este artículo es analizar críticamente la normativa jurídica suprema de salud en Venezuela, identificando las contradicciones entre el modelo Estado-Nación y el Estado Comunal, y mostrando cómo la perspectiva decolonial y la praxis de la Salud Colectiva pueden abrir caminos hacia un ordenamiento jurídico democrático, autónomo y situado en las realidades de los pueblos.

Este análisis resulta necesario porque, a pesar de los avances constitucionales y legales que reconocen la participación popular y el derecho a la salud, persisten prácticas coloniales que limitan la autonomía comunitaria y reproducen relaciones de poder verticales. Por ello, se requiere visibilizar aquellos elementos ocultos que colonizan nuestras prácticas participativas autónomas y descubrir las conexiones esenciales entre esos elementos y el proceso participativo, con el fin comprender las tensiones entre el modelo Estado-Nación y el Estado Comunal que obstaculizan la materialización plena del derecho a la salud. Identificar estas grietas decoloniales, abre la posibilidad de construir propuestas liberadoras que fortalezcan la institucionalidad del Poder Popular. Este análisis no solo aporta a la comprensión del caso venezolano, sino que también ofrece claves para pensar la Salud Colectiva en otros contextos latinoamericanos atravesados por la colonialidad.

Este artículo es un trabajo socio-crítico y decolonial, participativo y situado, basado en el análisis documental de los Títulos y Artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vinculados a la garantía del derecho a la protección de la salud. El análisis se complementó con procesos de reflexión colectiva en el ámbito comunal, desarrollados desde la experiencia concreta de la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, mediante prácticas de interculturalidad crítica y decolonial que se materializaron en dialogares y conversares altersóficos. La matriz de trabajo decolonial se estructuró en cuatro procesos entrelazados de manera dialéctica: (1) Revisión documental: consistió en la contemplación de lo instituido en la normativa vigente; (2) Análisis socio-crítico: se orientó a la interpretación y el cuestionamiento de las contradicciones desde el prisma de la Salud Colectiva y la Filosofía de la liberación; (3) Reflexión autopoietica: facilitó la resignificación de la norma, generando conciencia crítica y posicionamiento comunitario frente al ordenamiento jurídico; y, (4) Reconfiguración subjetiva: permitió la adopción de un posicionamiento colectivo frente a la norma y la construcción de conocimientos consensuados en democracia simétrica, aportando elementos valiosos y pertinentes para la transformación de la normativa Jurídica.

DESARROLLO

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela publicada en Gaceta Oficial N° 36.860 del año 1999

La carta magna es la norma jurídica suprema de la nación venezolana, en ella se define el tipo de Estado y se establecen los principios fundamentales, los deberes y los derechos de los ciudadanos, dentro de ellos, el derecho a la salud, así como la estructura y funcionamiento del gobierno. Aprobada en 1999 por referéndum popular, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV,1999) constituyó un importante avance de las luchas por la ratificación del pueblo venezolano como -Sede del poder- promoviendo, en este sentido, la participación popular activa y protagónica y el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación.

I. Trabajo decolonial en el Título I y II

Ø *Revisión documental*

En el Título I: Principios fundamentales, el Artículo 2 expresa “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia...”. El Artículo 4 expresa “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado...”.

En el Artículo 5 se expresa “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”

Y, en el Título II: Del espacio geográfico y la división política, específicamente en el Capítulo II: De la División Política, en su Artículo 16 se expresa que “...el territorio nacional se divide en el de los Estados, Distrito Capital, las dependencias federales y los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios”.

Ø *Análisis socio-crítico*

La CRBV (1999) establece que el Estado venezolano es “democrático y social de derecho y de justicia”. Ser un Estado democrático significa que el -Sistema de gobierno representativo- (democracia representativa), que en nuestro caso responde a una ideología partidista, es electo en los comicios

electorales nacionales por toda la población en consenso democrático en condiciones de absoluta simetría (democracia participativa), el cual debe ejercer el poder por delegación con carácter obediencial.

Mientras que, ser un Estado social y de justicia significa que el Estado está comprometido explícitamente con la justicia social, a través de la implementación de políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales, la distribución justa y equitativa de la riqueza, aseguren la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y garanticen los derechos sociales fundamentales. Asimismo, busca garantizar el pluralismo político, cultural, religioso o de cualquier otra índole.

Por su parte, ser un Estado federal descentralizado significa que su sistema de gobierno (la autoridad política) está basado en una división jerárquica de poderes (verticalizada de arriba hacia abajo) que organiza y distribuye los poderes, existiendo un gobierno central (nacional) con mayor poder, porque se encarga de tomar decisiones nacionales sobre economía, política exterior, defensa, etc., y los gobiernos regionales (estadales) y gobiernos locales (municipales) con menor grado de poder respectivamente que tienen cierta autonomía para tomar decisiones dentro de su jurisdicción, lo que "facilita" la gestión de gobierno más acorde con las necesidades específicas de cada territorio y una distribución más equitativa de responsabilidades y recursos, por ser un país con grandes proporciones y diversidad cultural.

La CRBV en el Artículo 5 nos habla de soberanía, y analizando tenemos que, soberanía significa ejercer el poder político y público supremo sobre un territorio y sus habitantes. Significa ser la Sede del poder. Cuando la CRBV nos dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, nos está diciendo que el pueblo es la Sede del poder, que no es el Estado Nación la sede del poder, no es la representación del Estado, ni sus Ministerios, ni sus instituciones gubernamentales o políticas. Sino que la sede del poder es el pueblo, somos todos y cada uno de nosotros quienes, a través de la participación organizada, activa y protagónica, con independencia, podemos crear las leyes y controlar nuestros recursos sin coerción o interferencias externas, significa "autoridad o poder supremo". Soberano es quien tiene el poder de decisión, de establecer las leyes y las políticas sin recibirlas de otro. Soberano es quién manda, es el pueblo el que manda porque es el soberano.

La base moderna de los estados democráticos en el mundo es la "soberanía popular". Ésta se refiere a la autoridad ejercida por el pueblo o grupo de ciudadanos mayores de edad que hacen vida en un territorio determinado. Esto implica el ejercicio de la voluntad singular expresada a través del voto o sufragio, que está vinculado al ejercicio democrático de una nación.

Por otra parte, la CRBV (1999) ratifica al viejo Modelo, vigente desde la Constitución de 1961, denominado Modelo Estado-Nación, que es jerárquico porque plantea diferentes escalas de gobierno y una estructura heterónoma, dividiendo política y territorialmente a la nación en Distrito Federal, Estados con sus Distritos y Municipios y las Dependencias Federales (islas)

En este sentido, es válido resaltar que el Artículo 2 no nombra al Estado como un Estado comunal (Modo comunal) que es un modelo de división política territorial que establece una nueva geometría del poder (de abajo hacia arriba) representada por los Sistemas de Agregación Comunal (SAC)[\[11\]](#). Es este modelo de Estado el que sí deja bien claro que es el pueblo organizado la Sede del poder, que es el pueblo organizado a través de sus mecanismos propios de participación quien diagnostica, planifica, presupuesta, ejecuta y fiscaliza las políticas públicas con territorialidad, con autonomía, en función de sus necesidades e intereses colectivos. El modelo de Estado comunal funciona bajo la lógica decolonial porque es el pueblo en agencia organizada que se ratifica como la sede del poder.

Ø Reflexión autopoietica

Al reflexionar sobre todo lo anterior, nosotros percibimos una profunda incoherencia en el modelo de Estado Nación, porque, por un lado, en teoría, el federalismo descentralizado busca la autonomía regional, local, con la unidad nacional donde las políticas públicas deben ser elaboradas entre varios actores involucrados, tales como instituciones gubernamentales, políticas, representantes electos, actores populares, planteando que éstos últimos son los actores claves en la elaboración de las mismas en función del bienestar colectivo y el desarrollo comunitario y social.

Y, por otro lado, en la práctica, estas políticas públicas se diseñan en la superestructura social por la representación (que evidencia colonialidad del poder) y la participación popular es instrumentalizada y utilizada funcionalmente según los intereses del partido político por el que se rige el gobierno, diseñándose así políticas que, luego, implementan en nuestros territorios comunales. Situación contradictoria que genera tensiones entre los niveles de gobierno donde las autoridades nacionales ejercen influencia sobre las regionales y locales, y terminan decidiendo por nosotros e implementando en nuestros territorios sus políticas diversas (evidenciándose colonialidad holística) en función de sus intereses, evidenciándose que la representación se ha adjudicado la sede del poder y que ese modelo no ha logrado desprenderse de la lógica moderna colonial.

Además, el Modelo Estado Nación establecido por la CRBV en este Artículo 2 resulta hipócrita porque, aunque teóricamente se compromete con la igualdad y la justicia social, en la práctica, se perpetúan desigualdades socioeconómicas, de género, raciales, etc., relaciones de poder colonialistas, imposición

de normas culturales, que benefician a unos pocos en detrimento e infelicidad de la gran mayoría de los seres humanos que coexistimos y resistimos en nuestros territorios, lo que genera una gran colonialidad holística.

Otra contradicción evidente resulta contemplar desde nuestra Comuna, cómo se menciona en el Artículo 5, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y, además, cómo en otros Artículos constitucionales también se respalda a la participación protagónica de la población en los asuntos públicos de interés colectivos, y, en la práctica, es la representación quién se ha adjudicado la sede del poder. ¿Qué tenemos en nuestra Nación? Ni tan siquiera se ha completado la institucionalidad del Poder popular en las dimensiones particular y general de la matriz social luego de 23 años de Revolución Bolivariana.

¿Qué se ha hecho?, mezclar en el mal llamado “Gobierno comunal” a dos modelos de división política territorial que son antagónicos, por sus diferentes lógicas, son dos modelos diferentes, que representan dos culturas diferentes, dos modos sociales, históricos, culturales, políticos, económicos diferentes, dos maneras diferentes de desarrollar, producir y reproducir la política y la vida en la nación, y, además, son dos modelos antagónicos, opuestos, y son irreconciliables, en tanto, se estructuran y funcionan desde diferentes lógicas, uno bajo la lógica colonial y el otro bajo la lógica decolonial. ¿y todo eso para qué?, para que el modelo de Estado Nación instituido, que en la práctica es un estado colonizador, se siga adjudicando la sede del poder, continúe con la capacidad de poder decidir las políticas públicas y controlar nuestros territorios, y para no tener quien los fiscalice desde la institucionalidad popular, acción con la cual por más que la disfracen le quitan el poder al pueblo.

Y, por otra parte, también resulta una gran contradicción el hecho de que la CRBV (1999) establezca un Modelo de división política territorial Estado Nación, y el hecho de que el gobierno bolivariano haya creado un nuevo modelo, el Estado comunal, los cuales tienen lógicas opuestas, antagónicas, irreconciliables, que han generado una gran tensión social, económica y, sobre todo, política en el país.

Ø Reconfiguración subjetiva

El análisis del Título I y II de la CRBV evidencia que, aunque la Constitución proclama principios de democracia, justicia social y soberanía popular, en la práctica se mantiene anclada al modelo Estado-Nación, con una lógica jerárquica y colonial que contradice la autonomía comunitaria. La ausencia de un verdadero reconocimiento del Estado Comunal como sede del poder revela una tensión estructural: dos modelos políticos y territoriales antagónicos e irreconciliables, que generan profundas incoherencias en la materialización del derecho a la salud y en la participación popular.

Desde nuestro posicionamiento comunal y decolonial, afirmamos que esta norma, al no reconocer explícitamente al Estado Comunal como sede legítima del poder, reproduce una incoherencia normativa que debilita la participación popular y obstaculiza la materialización plena del derecho a la salud. Nuestra lectura, situada en la praxis concreta de la Comuna, no es de aceptación pasiva de la norma, sino de cuestionamiento crítico y de resignificación, orientada a visibilizar sus límites coloniales y a reivindicar la necesidad de un ordenamiento jurídico comunal, democrático y arraigado en las realidades de los pueblos.

Esta contradicción entre Estado Nación y Estado Comunal se refleja con mayor fuerza en el Título III, donde la fragmentación de los derechos humanos evidencia la persistencia de la lógica colonial.

II. Trabajo decolonial en el Título III

Ø *Revisión documental*

En el Título III de la CRBV (1999) se establecen los derechos humanos que el Estado Nación debe garantizar a los ciudadanos y ciudadanas venezolanos (del Capítulo I al IX), así como los deberes sociales de éstos (Capítulo X).

Ø *Análisis socio-crítico*

En este Título constitucional, de manera general, se evidencia que la Constitución se fundamenta en la Filosofía política del Derecho, que es moderna colonial, que oculta una gran colonialidad. Dejando claro que no se fundamenta en la filosofía decolonial o filosofía de la liberación (Dussel, 1996). Además, se puede contemplar cómo cada Derecho humano es abordado por separado, uno por cada Artículo.

Ø *Reflexión autopoietica*

La forma de abordar los derechos fragmenta los distintos aspectos de la vida que un ser humano necesita garantizar para desarrollarse plenamente tanto individual como colectivamente, lo cual conduce, desde la lógica verticalizada, a normativas jurídicas fragmentadas de ministerios e instituciones que, luego carecen de integración, desplegando funciones dirigidas a lo particular o específico, pues en esta normativa no se establecen los nexos para que se logre la integración social de los mismos, lo que dificultan mucho la mirada compleja y multidimensional de los procesos, e incluso, esa lógica puede llegar a obstaculizar la integración social e institucional, porque cada quien solo se ve responsable de su particular dificultando la comprensión holística de la vida humana en comunidad.

Desde esta filosofía del derecho, que cimienta a la CRBV, cada aspecto de la vida considerado derecho se expresa como determinante del desarrollo humano pleno y, por ello, hay que garantizarlos, perdiendo de vista la Determinación social de ese desarrollo humano y social, el modo de producción. En el caso venezolano, ese modo de producción está fundamentado en la lógica colonial, de arriba para abajo, en la representación como sede del poder, en el modelo de división política territorial Estado Nación que se establece en la CRBV y que favorece la producción y reproducción de los procesos malsanos, de los procesos coloniales, que mantienen atadas a la población e impiden que pueda desarrollar de manera organizada genuina y autónoma sus prácticas participativas que le permitan protagonizar los procesos conducentes a la garantía de todos sus derechos humanos.

Entonces, contemplamos cómo la CRBV centrándose en éstos derechos como determinantes, nos va separando, alejándonos cada vez más de su determinación social que es quién, en definitiva, va a condicionar el disfrute de una vida plena con el disfrute de todos los derechos que son indelimitables/indivisibles, interdependientes, irrenunciables, porque son inherentes a la persona humana. Todo lo cual evidencia que nuestra Constitución fundamentada en la Filosofía política del Derecho, no logra desatarse de la lógica moderna colonial, que oculta una gran colonialidad. Dejando claro que no se fundamenta en la filosofía Comunal, decolonial, de la liberación.

Ø *Reconfiguración subjetiva*

El análisis del Título III de la CRBV muestra que, aunque la Constitución reconoce formalmente los derechos humanos y los declara irrenunciables, indivisibles e inherentes a la persona, en la práctica los aborda de manera fragmentada y bajo una lógica moderna colonial que reproduce la verticalidad del Estado-Nación. Esta forma de concebir los derechos oculta su determinación social y perpetúa un modo de producción que limita la autonomía comunitaria y la participación genuina.

Desde nuestro posicionamiento comunal y decolonial, afirmamos que esta norma, al fundamentarse en la Filosofía política del Derecho y no en la Filosofía de la liberación, reproduce una visión parcializada que debilita la integración social y obstaculiza la materialización plena de los derechos humanos. Nuestra lectura no es de aceptación pasiva, sino de cuestionamiento crítico y de resignificación, orientada a visibilizar los límites coloniales de este Título y a reivindicar la necesidad de un ordenamiento jurídico comunal, complejo y situado, capaz de garantizar los derechos como procesos interdependientes e inherentes a la vida colectiva.

Esta visión fragmentada de los derechos se concreta en el Artículo 19, donde el Estado Nación se erige como garante exclusivo, desplazando la autonomía comunitaria.

III. Trabajo decolonial en el Artículo 19 del Título III

Ø *Revisión documental*

En el Artículo 19, se expresa que “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”.

Ø *Análisis socio-crítico*

La CRBV al expresar en su Artículo 19 que “el Estado garantizará ...el goce y ejercicio ... de los derechos humanos” nos está diciendo que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que todos los ciudadanos de la nación puedan ejercer plenamente sus derechos. En Venezuela el Estado Nación funciona mediante la representatividad, es quién por mandato constitucional decide las políticas públicas, son los representantes los que la constitución establece que deben garantizar los derechos con políticas que son diseñadas “por ellos” en sus ministerios e instituciones y, luego, territorializadas en nuestros Comunas y comunidades.

Aquí se puede contemplar cómo el Estado Nación (representación) se erige como garante de los derechos humanos y sociales fundamentales.

Ø *Reflexión autopoietica*

Cuando las políticas son diseñadas “afuera” de nuestras comunidades y luego son territorializadas en ellas de manera inadecuada, este procedimiento trasgrede nuestros espacios, atropella los procesos de subjetivación de los actores comunitarios, desconoce y niega nuestra capacidad de agencia, nuestra autonomía, no tiene en cuenta las particularidades territoriales, impone una lógica de poder no solidaria, no soberana, asimétrica, perpetúa una lógica paternalista, que genera más dependencia de la población que, entonces, espera pasivamente beneficiarse de esa política participando en esa política con una modalidad utilitarista, que no nos deja o nos incapacita nuestra potencialidad de agencia ante los problemas propios o comunitarios.

Cuando el Estado se erige como Sede del poder, subalterniza al pueblo (participación), evidenciándose que no es el pueblo organizado mediante la institucionalidad del Poder Popular,

constituidas por los SAC, quién debe garantizarse con autonomía y legitimidad todos sus derechos humanos, porque no es el Estado comunal el garante, sino que es el Estado Nación, es la representación que afianza su poder protagónico central, hegemónico, adjudicándose la Sede del poder, como garante, desarrollando una lógica política desde la representatividad al estilo tradicional clásico de las democracias mundiales USA-Euro centradas que se ha enraizado y naturalizado en la cultura de nuestro pueblo.

La centralización de la garantía en el Estado Nación se profundiza en el Artículo 83, que reconoce la salud como derecho fundamental, pero la coloca bajo la lógica representativa y colonial.

Ø Reconfiguración subjetiva

El análisis del Artículo 19 de la CRBV evidencia que, aunque la norma reconoce los derechos humanos como irrenunciables, indivisibles e interdependientes, en la práctica los coloca bajo la tutela exclusiva del Estado Nación, reproduciendo una lógica representativa y colonial que subalterniza al pueblo y limita su capacidad de agencia. La centralización de la garantía en la institucionalidad estatal invisibiliza la autonomía comunitaria y convierte la participación popular en un mecanismo tutelado y utilitarista.

Desde nuestro posicionamiento comunal y decolonial, afirmamos que este artículo, al adjudicar al Estado Nación la sede del poder como garante de los derechos, perpetúa una contradicción estructural que debilita la institucionalidad del Poder Popular y obstaculiza la materialización plena de los derechos humanos en nuestros territorios. Nuestra lectura no es de aceptación pasiva de la norma, sino de cuestionamiento crítico y de resignificación, orientada a visibilizar sus límites coloniales y a reivindicar la necesidad de que sea el Estado Comunal, desde la agencia organizada del pueblo, quien se constituya en garante legítimo de los derechos humanos y sociales fundamentales.

IV. Trabajo decolonial en el Artículo 83 del Título III

Ø Revisión documental

En el Artículo 83 se expresa que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud”.

Ø **Análisis socio-crítico**

La CRBV reivindica a la salud como un derecho, lo que significa que como ciudadanos venezolanos tenemos derecho a la salud por el solo hecho de ser seres humanos y el ejercicio de este derecho es inalienable porque no se puede enajenar, no se puede vender, ceder, traspasar (es intransferible), que no puede ser objeto del comercio, no se nos puede privar de él bajo ningún concepto, no puede suprimirse, nos pertenece y no podemos renunciar a él y nadie puede arrebatárnoslo, ni el Estado, ni ninguna persona natural o jurídica. También, nos expresa que el derecho a la salud es, en su sentido amplio, el derecho a la vida, por lo que, incluye la garantía de todos los Derechos humanos, porque todos los derechos humanos están conectados interdependientemente entre sí.

Ø **Reflexión autopoietica**

La CRBV nos plantea que ese derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado, pero ¿cuál tipo de Estado?, por el Estado Nación que desarrolla su lógica colonial desde la representatividad, que territorializa hegemónicamente políticas públicas que colonizan y convierten en colonizadores a nuestro pueblo, normalizándose ese patrón cultural colonial.

Ø **Reconfiguración subjetiva**

El análisis del Artículo 83 de la CRBV evidencia que, aunque la Constitución reconoce la salud como un derecho social fundamental, inalienable e interdependiente con la vida y los demás derechos humanos, en la práctica lo coloca bajo la obligación exclusiva del Estado Nación. Esta centralización reproduce una lógica colonial y representativa que territorializa políticas públicas de manera hegemónica, convirtiendo al pueblo en objeto de intervención y debilitando su capacidad de agencia autónoma.

Desde nuestro posicionamiento comunal y decolonial, afirmamos que esta norma, al adjudicar al Estado Nación la responsabilidad de garantizar la salud, perpetúa un patrón cultural colonial que normaliza la dependencia y limita la participación popular genuina. Nuestra lectura no es de aceptación pasiva, sino de cuestionamiento crítico orientado a visibilizar los límites coloniales de este artículo. En este sentido, nuestra crítica se centra en que el artículo reproduce la lógica representativa y centralizada del Estado Nación, invisibilizando la autonomía comunitaria y convirtiendo al pueblo en objeto de políticas tuteladas. Asimismo, esta lectura también es de resignificación decolonial, al afirmar que el derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado Comunal, desde la organización autónoma del pueblo,

quien se constituya en garante legítimo del derecho a la salud como parte inseparable de la vida colectiva.

Esta tensión se hace más evidente en el Artículo 84, donde la gestión del SPNS revela la disputa directa entre el modelo estatal centralizado y la propuesta comunal.

V. Trabajo decolonial en el Artículo 84 del Título III

Ø Revisión documental

En el Artículo 84, la CRBV (1999) expresa “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un SPNS de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud.

Ø Análisis socio-crítico

Aquí el Estado Nación se adjudica como sede del poder al explícitamente expresar que “ejercerá la rectoría y gestionará” al SPNS venezolano. Ejercer la rectoría implica que el Estado Nación asume el liderazgo en la gestión y regulación del SPNS. Esto significa que el Estado Nación establece las políticas públicas y directrices generales, supervisa y controla las actividades relacionadas con la asistencia sanitaria, para que sus instituciones de salud cumplan los estándares establecidos. Asimismo, administra y coordina su funcionamiento.

Cuando la CRBV expresa “La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud”, colonialmente ratifica a la institucionalidad de salud como el ente en donde se planifica, ejecuta y controla la política o en donde se decide (con la participación popular o no).

Ø **Reflexión autopoietica**

Esto evidencia que la CRBV aún quedó anclada a un modelo de salud asistencialista o tutelado, bajo la figura de un Estado-Nación que “debe garantizar ese derecho”, y no coloca al Estado comunal como principal garante. Por otro lado, al expresar que el Estado es el rector y gestor del SPNS, nos está diciendo que aún el Estado se reusa a perder su poder central hegemónico, que se adjudica la sede del poder al autodenominarse como garante de los derechos humanos, relegando a un 2do plano al poder popular organizado, al que debió considerar como el legítimo garante y responsable de esos derechos, pues el Estado comunal no niega los derechos que tenemos todas las personas, pues es justamente el bienestar humano lo que coloca en el centro. Sin embargo, plantea que la base para que puedan ser logrados esos derechos por el pueblo organizado (Poder popular) es, justamente, la decolonialidad. Solo un pueblo decolonizado puede lograr garantizar los derechos humanos de todos y todas, el bienestar colectivo y el desarrollo social y comunitario.

Consideramos que alcanzar la felicidad, el bienestar humano, el desarrollo social, es la razón de la política. Por lo que, todo modelo político, indistintamente, va a proclamar esa finalidad. Pero, la manera o el camino que emprende para lograr alcanzarla, es lo que marcará la diferencia y la efectividad en asegurar o garantizar su disfrute. Y, en este sentido, observamos en este Artículo una gran contradicción, ¿Cómo el Estado Nación que, en la práctica, posee una lógica aún centrada en una cadena de mando verticalizada de “arriba hacia abajo” puede lograr concretar en la realidad cotidiana un SPNS verdaderamente descentralizado?

Cuando la institución de salud es el ente en donde se deciden las acciones, se genera en consecuencia, la producción y reproducción de prácticas colonizantes de la institucionalidad y colonizadoras de la participación popular. Asimismo, nosotros estamos en desacuerdo con lo expresado porque el espacio territorial donde se deben ejecutar estas acciones es en la comunidad (no en las instituciones públicas de salud) y la participación de la población debe tener el protagonismo en el desarrollo de las políticas de salud, es la comunidad organizada quien es la sede del poder y, por ello, debe ser capaz de auto gestionarse y, de manera protagónica, no solo debe participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política, sino que también debe ser capaz de diagnosticar sus necesidades y aspiraciones, sus fortalezas y debilidades, y presupuestar y aprender a autogestionar los recursos necesarios para desarrollar las políticas con territorialidad para garantizar sus derechos humanos.

Ø Reconfiguración subjetiva

El análisis del Artículo 84 de la CRBV evidencia que, aunque la norma proclama un SPNS descentralizado, participativo y regido por principios de gratuidad, universalidad e integralidad, en la práctica mantiene al Estado Nación como rector y gestor exclusivo. Esta centralización reproduce una lógica asistencialista y tutelada que convierte a la comunidad en un actor subordinado, limitando su protagonismo y perpetuando prácticas colonizantes en la institucionalidad de salud.

Desde nuestro posicionamiento comunal y decolonial, afirmamos que este artículo, al adjudicar al Estado Nación (como modelo estatal centralizado e institucionalidad representativa) la sede del poder en la gestión del SPNS, perpetúa una contradicción estructural que debilita la autonomía comunitaria y obstaculiza la materialización plena del derecho a la salud. Nuestra crítica se centra en que la norma reproduce la verticalidad del Estado Nación, relegando al poder popular a un segundo plano y manteniendo la dependencia de la institucionalidad estatal. Nuestra resignificación, en cambio, plantea que el SPNS debe ser gestionado desde el Estado Comunal, donde la comunidad organizada, como sede legítima del poder, sea capaz de diagnosticar, planificar, presupuestar y autogestionar sus recursos con territorialidad. Solo un pueblo decolonizado puede garantizar un Sistema de Salud verdaderamente participativo, equitativo y orientado al bienestar colectivo.

La contradicción entre discurso y práctica se traslada al Artículo 85, donde el financiamiento del Sistema de Salud muestra con claridad la incoherencia entre la obligación constitucional y la lógica neoliberal aplicada.

VI. Trabajo decolonial en el Artículo 85 del Título III

Ø Revisión documental

En el Artículo 85, la CRBV (1999) expresa “El financiamiento del Sistema público de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud”.

Ø *Análisis socio-crítico*

Al expresar que el financiamiento del SPNS es obligación del Estado, la CRBV nos está diciendo que el Estado tiene que proveer de los recursos necesarios para que toda la población venezolana tenga garantizado el acceso a los servicios de salud de calidad sin enfrentar situaciones financieras, que debe proporcionar todos los recursos necesarios para que todos los ciudadanos tengamos atención médica equitativa sin que el uso de estos servicios nos genere dificultades financieras. Todo lo que implica brindar el financiamiento suficiente al SPNS, eliminar el gasto de bolsillo, xx eliminar la inaccesibilidad económica, eliminar la privatización de los servicios médicos y eliminar la mercantilización de la salud. Y está dirigido a garantizar el derecho a la protección a la salud con la asistencia médica gratuita, de excelente calidad.

Ø *Reflexión autopoética*

Al analizar el Artículo nosotros percibimos una profunda incoherencia en el Modelo de Estado Nación que establece la CRBV, por un lado, el mandato constitucional establece que el Estado garantizará el financiamiento del SPNS y, por otro lado, en la práctica, no lo garantiza. De manera paradójica, el Estado “socialista” y “revolucionario” venezolano, invierte más recursos económicos en el sector privado de salud, en un procedimiento que ha sido llamado “el subsidio cruzado” fortaleciendo la mercantilización y la privatización de los servicios de salud, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de aseguramiento y la cobertura universal en salud. De esta manera, el propio Estado se encuentra produciendo, desarrollando, reproduciendo y perpetuando la lógica neoliberal de la salud, lo cual guarda coherencia exacta con lo que hemos estado expresando a lo largo de nuestras reflexiones que estamos en presencia de un modelo Estado Nación colonizador, que no responde a los intereses del pueblo que está sufriendo en la negación.

Ø *Reconfiguración subjetiva*

El análisis del Artículo 85 de la CRBV evidencia que, aunque la norma establece como obligación del Estado Nación garantizar el financiamiento del SPNS y promover una política nacional de formación y producción de insumos, en la práctica se perpetúa una contradicción: los recursos se orientan preferentemente hacia el sector privado, fortaleciendo la mercantilización y la lógica neoliberal de la salud. Esta incoherencia revela que el modelo Estado-Nación colonizador no responde a los intereses del pueblo, sino que reproduce patrones de dependencia y exclusión.

Desde nuestro posicionamiento comunal y decolonial, afirmamos que este artículo, al adjudicar al Estado Nación la responsabilidad exclusiva del financiamiento, perpetúa una contradicción estructural que niega la autonomía comunitaria y obstaculiza la materialización plena del derecho a la salud. Nuestra crítica se centra en que la norma, aunque proclama la gratuidad y universalidad, en la práctica consolida un subsidio cruzado que favorece al sector privado y reproduce la mercantilización de la salud. Nuestra resignificación, en cambio, plantea que el financiamiento del SPNS debe ser gestionado desde el Estado Comunal, con protagonismo del pueblo organizado, capaz de decidir de manera autónoma la asignación de recursos, priorizando el bienestar colectivo y la producción social de la salud. Solo un pueblo decolonizado puede garantizar un sistema de financiamiento justo, equitativo y orientado a la vida digna.

CONCLUSIONES

El análisis de la CRBV (1999) evidencia que, aunque la Constitución reconoce principios de democracia, justicia social, soberanía popular y derechos humanos fundamentales como la salud, en la práctica se mantiene anclada al modelo Estado-Nación, con una lógica jerárquica y colonial que limita la autonomía comunitaria y la participación popular genuina. Las garantías proclamadas en la Carta Magna no logran concretarse en la realidad cotidiana, generando una brecha entre lo normativo y lo vivido.

Los resultados muestran que la centralización del poder en la institucionalidad estatal reproduce incoherencias normativas, fragmenta los derechos humanos y perpetúa prácticas colonizantes en el Sistema Público Nacional de Salud. Desde nuestro posicionamiento comunal y decolonial, afirmamos que esta normativa, al no reconocer explícitamente al Estado Comunal como sede legítima del poder, obstaculiza la materialización plena de los derechos humanos y sociales fundamentales.

La CRBV no considera la determinación social de la garantía de los derechos humanos, pues se centra en una conceptualización filosófica del derecho anclada en el causalismo cartesiano, empírico, positivista, separando la garantía de esos derechos de su modo de producción y reproducción social. De este modo, fragmenta y desconecta los procesos de su génesis social, invisibilizando su complejidad y multidimensionalidad, y contribuyendo a enajenar los derechos que contradictoriamente proclama.

A pesar de los avances políticos expresados en la CRBV (1999), persisten patrones coloniales que evidencian su visión limitada de la participación popular. La jerarquía que establece coloniza las estructuras del Estado, del gobierno y de las instituciones, que luego se convierten en colonizadoras de nuestras prácticas participativas autónomas, debilitando la posibilidad de que el pueblo se constituya como sede real del poder y garante legítimo de sus derechos.

Todo lo anterior, supone un gran desafío en el actual contexto social en extremo complejo, donde tenemos enajenados derechos vitales como el derecho a la salud, donde la crisis civilizatoria desatada por la modernidad colonial ha puesto en peligro nuestra propia subsistencia.

RECOMENDACIONES

1. Decolonizar la CRBV (1999): Revisar y transformar las normas y principios arraigados en la Constitución que reproducen la lógica colonial, reconociendo y valorando los saberes, conocimientos y experiencias situadas del pueblo organizado, relegando al Estado Nación representativo como centro exclusivo del poder.
2. Ratificación del pueblo como sede del poder: Fortalecer la participación popular activa, organizada, consciente y protagónica para que sea el pueblo quien instituya sus políticas públicas, cree su propia normativa de convivencia social y garantice el bienestar comunitario y el desarrollo humano y social.
3. Transición hacia el Estado Comunal: Construir mecanismos que permitan pasar de la filosofía del derecho positivista eurocentrada que cimienta la CRBV a una filosofía decolonial, transitando del modelo Estado Nación al Estado Comunal (Modo comunal), y de la lógica de dominación colonialista a la lógica decolonial.
4. Centralidad de la participación popular y del ciclo del poder comunal: Reconocer que la participación popular activa, autónoma y real es crucial para garantizar los derechos humanos y sociales fundamentales, garantizar el derecho a la salud y alcanzar la Salud Colectiva como horizonte liberador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Badiou, A. (1988). *L'être et l'événement*. París: Seuil. [Citas de la traducción al español de Cerdeiras, R., Cerletti, A. y Prados, N., *El ser y el acontecimiento*, Buenos Aires, Manantial, 1999].
- Bellino, S.A. (2018). *Territorios Comunales: Insurgencias y desafíos del estado comunal a partir de la experiencia de la comuna Batalla Santa Inés de Maturín, Venezuela*. Instituto Latinoamericano de Tecnología, Infraestructura y Territorio (ILATIT). Disponible en: https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/5143/TERRITORIOS%20COMUNALES_TCC_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Breilh J. (2023). *La Determinación social y el repensar de bioética y el derecho a la salud*. Curso Precongreso "Ciencia y metodología metacrítica. Sesión 1. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ACqvSxa_zVY&t=8391s
- CRBV. (1999). *Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860*. Disponible en: <http://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/Año-1999-Constitución-de-la-República-Bolivariana-de-Venezuela-Gaceta-Oficial-36.860.pdf>
- Dussel, E. (1996). *Filosofía de la liberación*. Nueva América. Bogotá. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20120227024607/filosofia.pdf>
- Ley Orgánica de las Comunas. (2010). *Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011*. Disponible en: https://www.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf
- Ley Orgánica de los Consejos Comunales. (2009). *Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.337*. Disponible en: https://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Gaceta_39335.pdf
- MinComunasNE. (2022). *Comisión de Comunas y Movimientos Sociales del estado Nueva Esparta*. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR6_fE-
- Pedraja, L. E. (2025, marzo 10). *Comportamiento de la participación comunitaria en la promoción de salud. Comuna "Héroes de la laguna de los mártires". Municipio Marcano. Nueva Esparta, Venezuela 2022*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15000943>
- Rodríguez, S. (2016). *Obras Completas*. UNESR. Página 459. Caracas. Venezuela. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190926042843/Simon_Rodriguez_Obras_Completas.pdf
- Sol de Margarita (2015). *Fundan en Nueva Esparta una comuna con orientación productiva en pesca y turismo*. Disponible <https://elsoldemargarita.com.ve/movil/post/id:153335>